

OS BENEFÍCIOS DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ESTÉTICA FACIAL E OS EFEITOS ADVERSOS

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10201200

Vanessa Freitag¹

Willian Lafaety Alves da Silva²

Natália Malavasi Vallejo³

RESUMO: A toxina botulínica (TB) é uma neurotoxina (NT) muito utilizada em procedimentos médicos e estéticos na atualidade. Dentre os sete tipos de NT, a do tipo e uma das mais usadas na prática clínica. O fato se deve principalmente em relação a versatilidade e sua ação que age com eficiência em procedimentos mais usados no uso terapêutico e cosmético, tornou-se uma alternativa em todo mundo, principalmente devido a sua técnica de utilização minimamente invasiva. Porém como todo procedimento a sua aplicação assume-se alguns riscos e possíveis complicações decorrentes do uso dessa substância. O objetivo desse estudo foi revisar a literatura abordando os eventos adversos decorrentes do uso terapêutico e cosmético da TB. Metodologia: no presente estudo adotou-se uma revisão bibliográfica do tipo sistematizado de caráter explicativo, qualitativo, de natureza observacional e coleta de dados em tempo transversal. Foram utilizadas 3 bases de dados: Pubmed, Scielo e Science form. Foram incluídos artigos publicados nos últimos anos. que

possuíam maior quantidade de informações sobre o tema proposto. Em relação aos resultados e discussão as publicações apresentam que apesar de ser um procedimento considerado seguro e minimamente invasivo, a aplicação da TB pode causar algumas complicações como ptose palpebral, edema local, dores de cabeça, disfagia, hipersensibilidade, botulismo, paralisia generalizada e depressão respiratória. Entende-se também que tais eventos são transitórios e passageiros. A sua técnica de aplicação contudo, requer cuidados imprescindíveis desde a avaliação clínica, diluição e habilidade de aplicação, sendo de fundamental importância, os cuidados constantes em todas as etapas do procedimento, de forma a evitar possíveis complicações.

Palavras-chave: Toxina Botulínica. Efeitos Adversos. Neurotoxina

ABSTRACT: Botulinum toxin (TB) is a neurotoxin (NT) widely used in medical and aesthetic procedures today. Among the seven types of NT, this type is one of the most used in clinical practice. The fact is mainly due to its versatility and its action that acts efficiently in procedures most used in therapeutic and cosmetic use, it has become an alternative worldwide, mainly due to its minimally invasive use technique. However, like any procedure, its application involves some risks and possible complications arising from the use of this substance. The objective of this study was to review the literature addressing adverse events resulting from the therapeutic and cosmetic use of TB. Methodology: in the present study, a systematic bibliographic review of an explanatory, qualitative nature, observational nature and cross-sectional data collection was adopted. Three databases were used: Pubmed, Scielo and Science form. Articles published in recent years were included. who had a greater amount of information on the proposed topic. Regarding the results and discussion, the publications show that despite being a procedure considered safe and minimally invasive, the application of TB can cause some complications such as eyelid ptosis, local edema, headaches, dysphagia, hypersensitivity, botulism, generalized paralysis and depression. respiratory. It is also understood that such events are transitory and passing. Its application

technique, however, requires essential care from clinical evaluation, dilution and application skill, with constant care at all stages of the procedure being of fundamental importance, in order to avoid possible complications.

Keywords: Botulinum Toxin. Adverse effects. Neurotoxin

1. INTRODUÇÃO:

O presente estudo tem como objetivo conhecer os principais benefícios sobre o uso da toxina botulínica na estética facial e seus efeitos adversos. A toxina botulínica trata-se de uma substância purificada, derivada de uma bactéria, sendo um veneno muito tóxico que bloqueia sinais musculares.

A toxina botulínica tem várias utilizações em medicina, com uma grande utilização devido as suas propriedades terapêuticas e cosméticas de uso. As injeções com toxina botulínica são eficazes para muitos distúrbios clínicos, e também para procedimentos cosméticos em todo o mundo.

A toxina botulínica (TB) se refere a uma neurotoxina produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*. Tendo como mecanismo principal de ação o bloqueio da liberação de acetilcolina para o neurotransmissor da placa motora. A partir de então, ocorre a interrupção da transmissão neuronal e conseqüentemente o bloqueio neuromuscular (ACOSTA, et al, 2015).

De acordo com a literatura médica a toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica, Gram positiva, *Clostridium botulinum*. “Atualmente são conhecidos oito sorotipos, sendo denominados: A, B, C alpha, C beta, D, E, F e G, os quais causam paralisia muscular” (REIS et al., 2020, p. 413)

Sua principal via de ação relaciona-se ao impedimento da liberação da acetilcolina neuromuscular dos músculos estriados produzindo, assim,

uma denervação química gerando uma paralisia muscular (DUARTE, 2015).

A toxina botulínica do tipo A foi aprovada primeiramente em 1989 para o uso em estrabismo, blefaroespasmos e espasmo hemifacial. Em seguida, os tipos A e B foram aprovados para o tratamento de distonias cervicais e, recentemente, o tipo A foi aprovado para fins estéticos (REIS et al., 2020).

A sua prescrição e a utilização em relação às possibilidades de uso devem ser realizadas de acordo com as determinações da vigilância sanitária de cada país. No Brasil a Anvisa, desde 1992, aprovou seu uso, tendo o Botox como a primeira toxina botulínica a ser registrada no Brasil (PINHEIRO, 2016).

A partir dessa data a substância tem sido usada para diferentes fins terapêuticos e estéticos, gerando novos estudos e um crescimento constante na área da saúde, sendo um dos procedimentos mais invasivos registrados em diferentes países, como nos Estados Unidos (OLIVEIRA, 2019). Apesar da ação da Toxina Botulínica (TB) ser considerada como um benefício para a Medicina Estética, principalmente porque pode ser utilizada para tratar o antienvelhecimento com a amenização das rugas, ou ainda para a correção de traços de imperfeições ou assimetrias no nariz, lábios, sobrancelhas, etc. podem ocorrer efeitos adversos se não houver o cuidado e a atenção em relação à sua aplicação, gerando efeitos adversos (SOUZA; CAVALCANTI, 2016).

Mesmo considerando a alta margem de segurança em relação ao uso das toxinas botulínicas a seu uso pode gerar efeitos adversos (EA's), que são associados ou não à denervação química, ou seja, o bloqueio da transmissão nervosa, pois, geralmente estas situações acontecem com pouca frequência, de forma moderada e transitória, sendo que se percebe poucos relatos destes eventos. (GOUVEIA, 2020).

Apesar da alta margem de segurança de utilização da toxina botulínica, "o uso incorreto, a inobservância a protocolos de segurança e a imperícia do

profissionais podem causar complicações para o paciente, gerando resultados negativos e adversos” (SERRA, 2021, p. 18).

Se destaca como uma limitação metodológica a heterogeneidade clínica em relação à dose da toxina botulínica aplicada nos pacientes, bem como o número de aplicações, e os locais anatômicos em que a substância é aplicada, bem como ao tempo de seguimento do processo de aplicações. Vale ressaltar que aumentando o uso do botox, também aumentaram as complicações após a aplicação da toxina botulínica (NETO, 2016).

Caso ocorram repetidas aplicações ou uma aplicação de maneira indevida, podem ocasionar algumas reações adversas, como: edema (no local aplicado, sangramento, perda da expressão, assimetria, ptose palpebral e até mesmo cefaleia. Os riscos podem ser minimizados através do uso moderado e consciente e uma boa capacitação profissional, incluindo conhecimentos anatômicos, fisiológicos e farmacológicos para realizar seu trabalho dentro dos protocolos de segurança do paciente (BRATZ; MALLET, 2015, p.6)

Nesse sentido, observa-se como indicação do uso da toxina botulínica de forma terapêutica ou cosmética, com a utilização de doses maiores relacionadas aos fins terapêuticos destacando situações de hiperidrose, distonia cervical, espasticidade associada a acidente vascular cerebral, entre outros (GOUVEIA, 2020). Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo identificar, quais são as suas principais utilidades da toxina botulínica na área de estética facial e os cuidados constantes em relação a aplicação e os efeitos adversos e a ocorrência de possíveis complicações em procedimentos médicos e/ou estéticos. Sendo assim o tema é de grande importância para a formação na área de saúde.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho adotou estudo de revisão bibliográfica sistemática de caráter integrativa e explicativo, apropriando-se de material disponível nos principais sites relacionados ao tema como Scielo, Pubmed e Sciencedirect.

A pesquisa dos materiais foi estabelecida de forma sistematizada, na qual foram delimitados temas sobre o uso da toxina botulínica na estética facial e os efeitos adversos para chegar a um denominador final que abrangesse todo o conteúdo de forma clara e específica. A presente pesquisa foi realizada entre os meses de agosto a outubro do ano de 2023 nas plataformas descritas acima. Como critérios de inclusão foram utilizados os descritores validados pelo DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) no idioma inglês “*Botulinum Toxins*”, “*Adverse Effects*” “*Toxin Facial Aesthetics*” e suas combinações “*Botulinum Toxins and Adverse Effects*”, “*Toxin Facial Aesthetics and Adverse Effects*”. Para a seleção ainda foram considerados como critério de inclusão artigos científicos, sendo estes, publicados nos últimos dez anos, considerando aptos à pesquisa os artigos entre 2013 e 2023, publicados nos idiomas Português, inglês e espanhol. Como critérios de exclusão foram excluídos artigos incompletos, de acesso não gratuito e que não contemplavam relação com o tema e o objetivo da pesquisa.

As etapas de seleção dos artigos científicos, obedeceram a uma divisão baseada primeiramente a partir dos descritores estabelecidos, seguindo-se a fase cronológica de publicação, e ainda a partir da seleção pela leitura dos resumos, e posteriormente, seleção pela leitura do artigo completo. Nessa fase foram excluídos os artigos repetidos, os que não possuíam relação com o tema, e que não possuíam conteúdo o uso da toxina botulínica na estética facial e os efeitos adversos do seu uso. Após a seleção e leitura dos artigos na íntegra foi realizada a etapa de elegibilidade em que foram avaliados todos os critérios estabelecidos para a seleção considerando como parte dos resultados os artigos que realmente correspondem a importância do assunto tratado para a pesquisa, sendo que todos apresentam bom impacto em relação ao tema. A seleção foi sistematizada em uma planilha utilizando o software Microsoft Excel 2003 para melhor visualização e compreensão dos textos que serviram de embasamento para a redação da discussão.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa feita nos bancos de dados selecionados foram encontrados, usando os descritores estabelecidos previamente um total de 50.514 artigos científicos nas três bases de dados. Neste contexto, aplicando os filtros de acordo com a proposta da pesquisa foram selecionados 31 artigos após leitura e análise dos resumos. Dos 31 artigos selecionados, na próxima etapa a seleção foi pela leitura do texto na íntegra, foram excluídos estudos que não apresentaram conteúdos pertinentes ao tema, totalizando 15 (quinze) artigos selecionados. Foram selecionados artigos somente sobre os efeitos adversos na aplicação de Toxina Botulínica na face. Esses artigos foram escolhidos para embasamento e produção do presente trabalho, contendo os conteúdos necessários para aplicação ao tema proposto. Dos trabalhos selecionados 3 (três) foram encontrados na base de dados *Pubmed*, sendo ambos revisão integrativa, 2 (dois) foram encontrados no *Sciencedirect*, sendo um deles revisão de literatura e 1 estudo clínico, 10 (dez) artigos foram encontrados na base de dados *Scielo.*, sendo 5 revisões de literatura descritivas, 3 de revisão integrativa e 2 estudos clínicos.

Na tabela 1 estão listados os artigos selecionados.

Tabela 1. Informações dos artigos selecionados para redação do estudo.

Nº	Autores	Título	Ano de Publicação
1	Yiannakopoulou E.	Eventos adversos graves e de longo prazo associados ao uso terapêutico e cosmético da toxina botulínica	2015
2	Araujo; C. S. P; Orso Rebellato, P. R; Vilaverde,S J; Skusa de Torre, D.	Aumento do volume labial com o uso de toxina botulínica	2017
3	Batisti, J. P. M., Kleinfelder, A. D. F., Galli, N. B., Moro, A., Munhoz, R. P., & Teive, H. A. G.	Tratamento do espasmo hemi-facial com toxina botulínica tipo A foi efetivo, bem tolerado e com efeito sustentado	2017
4	Oliveira, G	Toxina botulínica e as suas complicações: Uma revisão de literatura	2019
5	Faria, G. E. D. L., Bento, A. M., Santos, D. B. D., Tartare, A., & Boggio, R. F.	Embelezamento facial com injetáveis e principais diferenças entre os gêneros	2020
6	Borba A, Matayoshi S, Rodrigues M.	Evitando confusões na parte superior da face Tratamento com toxina botulínica: um guia prático	2021

7	Mee, Y. P; Ki, Y. A.	Scientific review of the aesthetic uses of botulinum toxin type A	2021
8	Gangigatti R, Bennani V, Aarts J, Choi J, Brunton P	Efficacy and safety of Botulinum toxin A for improving esthetics in facial complex: A systematic review	2021
9	Cintra de Morais, F.G.	A implicações da toxina botulínica: alterações faciais como fenômeno estético entre jovens	2022
10	Costa. A. C. de F , Silva E.C da Silva, Gondini. D.V.	Botulinum Toxin in Facial Aesthetics Affects the Emotion Process: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials	2022
11	Lima, M. C. de; Barbosa, C. M. R; Gavião, M. B. D; C, P. H. F.	Prospective study of the aesthetic effect of botulinum toxin a when injected into the muscles of facial expression	2022
12	Menezes C.G, Rodrigues Junior O.M.	Toxina botulínica tipo A: ação farmacológica e riscos do uso nos procedimentos estéticos faciais	
13	Zargarán D; Zoller F; Zargarán A; Rahman E; Woollard A; Mosahebi A.	Complicações de injeções cosméticas de toxina botulínica A na face superior: uma revisão sistemática e meta-análise	2022

14	Testoni E; Lino H	aplicação da toxina botulínica para fins estéticos	2022
15	Kós, B. M., Oliveira, A. F. dos S. M., Trabulsi, R. K., Bezerra, C. M. F. M. de C., Nolêto, M. R. J. B., Nolêto, F. B., Gomes, V. A.	Complicações da aplicação facial de toxina botulínica: uma revisão de literatura	2023

	F. L., Lima, J. B., Costa, E. L., & Ribeiro, V. K. de S.		
--	--	--	--

3.1 DISCUSSÕES

Pode-se dizer que os efeitos adversos em relação ao uso da Toxina Botulínica para tratamentos estéticos faciais podem ser mínimos. Esses efeitos são nomeados como temporários ou passageiros, moderados ou transitórios e ainda os efeitos graves.

Efeitos temporários ou passageiros Para Testoni e Lino (2022) a aplicação da Toxina Botulínica para efeitos estéticos normalmente, apresentam efeitos adversos mínimos que são temporários ou passageiros, ou seja, ocorrem no ato da aplicação, mas acabam desaparecendo poucos dias após a aplicação. Tais sintomas se referem a hematomas, dores no local da aplicação, sensibilidade, edema, eritema, ardor associado a injeção, hipoestesia e outros.

Corroborando com os estudos de Testoni e Lino (2022), os estudos realizados por Bratz e Mallet, (2015) também se refere aos sintomas adversos mínimos e leves. Estes autores destacam que caso ocorram repetidas aplicações ou uma aplicação de maneira indevida, podem ocasionar algumas reações adversas, como: edema no local aplicado, sangramento, perda da expressão, assimetria, ptose palpebral e até

mesmo cefaleia. Tais riscos podem ser minimizados através do uso moderado e sempre com intervalos de aplicações seguros.

Lima et al, (2022) relatam como sintomas temporários situações de inchaço, dormência e formigamento. Zargaran et al. (2022), destacam os efeitos temporários e passageiros na correção da glabella dos olhos e na região da testa, com a incorrência de pequenos hematomas e de região dolorida nos primeiros dias após a aplicação.

Figura 1. Edema em virtude da aplicação de toxina botulínica. Fonte: Instituto Velasco, 2021

Efeitos moderados ou transitórios.

São efeitos um pouco mais severos, pois demoram mais tempo para sumir e são associados ou não à denervação química, ou seja, o bloqueio da transmissão nervosa, pois, geralmente estas situações acontecem com pouca frequência, sendo que se percebe poucos relatos destes eventos. Nos estudos apresentados por Gouveia (2020) o autor relata que mesmo considerando a alta margem de segurança em relação ao uso das toxinas botulínicas, o seu uso pode gerar efeitos adversos (EA's) associados ao bloqueio da transmissão nervosa. Um dos grandes efeitos adversos do uso de toxina botulínica trata-se do comprometimento na transmissão nervosa no local da aplicação. Aqui são apresentadas duas situações que

representam tal problema. A figura 2 apresenta o efeito adverso na transmissão nervosa no músculo da boca.

Figura 2 Efeito adverso na transmissão dos músculos da boca

Figura 2. Efeito adverso do uso de toxina botulínica gerando problema na transmissão nervosa.

Fonte:Clínica Wulkan, 2021.

A figura 3 demonstra o efeito gerado pela má aplicação na região dos olhos causando a ptose palpebral.

Figura 3. Ptose palpebral

Figura 3. Efeito adverso no músculo da boca. B. Efeito adverso gerando ptose palpebral. Fonte: Clínica Wulkan, 2021.

Os efeitos levam cerca de 4 meses, contudo esse prazo pode variar de acordo com a forma de reação do organismo de cada paciente, sendo que há pacientes que apresentam o desaparecimento dos sintomas adversos com 4 meses e outros que demoram até 6 meses após a aplicação para que as marcas e os sintomas adversos desapareçam (YIANNAKOPOULO,2015).

Fatos comprovados ainda nos estudos de Menezes C.G, Rodrigues, (2022), Kós et.al (2023) e Gangigatti et.al (2021). Os efeitos adversos da TB ainda podem se associar a frequência e a quantidade da dose, sendo relatados alguns efeitos adversos como: sintomas semelhantes a gripe, dificuldade na fala, falta de controle da salivagem, hipotensão, náusea, vômitos, disfagia, prurido, além de uma certa fraqueza de músculos distantes ao local de aplicação, sendo que este sintoma pode se relacionar com a disseminação sistêmica da TBA.

Figura 4: Edema provocado após a aplicação de Toxina Botulínica.

Figura 4. Efeito adverso transitório. Inchaço nos olhos e vermelhidão denotam um edema gerado pela aplicação de Toxina Botulínica. Fonte: Toxina Botulínica na Dermatologia (2016).

Alguns autores como Oliveira (2019), Cintra (2022) e Park e Ahn (2021) classificam essas situações como autolimitadas, ou seja, ocorrem somente por um determinado prazo limite, desaparecendo depois. Em seu estudo Lima et al, (2022) refere-se a esses efeitos

adversos transitórios e autolimitados como os que ocorrem com todos os outros procedimentos injetáveis. Costa et al. (2022), ainda coloca na lista de efeitos moderados e transitórios as situações que geram estresse emocional, em virtude da pessoa se confrontar com os inchaços e a mudança da fisionomia dos primeiros dias após a aplicação. São efeitos que perduram por mais tempo e que em certas situações e de acordo com o desenvolvimento do tratamento acabam se tornando motivo de novas intervenções. Dentre estes efeitos, segundo Costa et al. (2022), os mais comuns se relacionam a ptose da pálpebra e alguma manifestação de assimetria ou diplopia. Borba, Matayoshi e Rodrigues (2021) relatam que essas complicações são consideradas de nível secundário, ou seja, não são tão comuns, como a ptose da pálpebra ou sobancelha, assimetria de sobancelha e proeminência das bolsas palpebrais podendo gerar perda da expressão.

Figura 5. Efeito adverso transitório de Pálpebra caída ou ptose na aplicação da Toxina Botulínica. Fonte: Clínica Wulkan, 2021.

Efeitos graves e raros

Em relação a realização de procedimentos de longa durabilidade os estudos de Yiannakopoulo (2015) evidenciam a importância de estar atento a dose da toxina botulínica aplicada e o número de aplicações, considerando os locais anatômicos de uso e ao tempo de seguimento, pois doses maiores que o recomendado pode gerar complicações graves como ectrópio palpebral causando a dobra da pálpebra para fora

(evertida) de modo que sua borda não entra em contato com o globo ocular, a distonia cervical que se caracteriza por contrações involuntárias de longa duração ou ainda a partir de espasmos periódicos e intermitentes dos músculos do pescoço, espasticidade associada a acidente vascular cerebral causando a rigidez ou paralisia no músculo, disfagia que se trata da dificuldade para engolir alimentos, líquidos e até mesmo saliva durante qualquer etapa entre a boca e o estômago e ainda lagoftalmo que se refere a dificuldade de oclusão das pálpebras superiores. Tal

problema faz com que a pessoa não consiga fechar os olhos corretamente, levando a consequência de a pessoa passar a dormir com os olhos abertos

São raros os problemas relacionados a diplopia que é a visão dupla de um objeto, dificuldade de acomodação visual e de concentrar a visão num único foco, alergias, formação de anticorpos, disfagia, paralisção da face, fraqueza muscular generalizada.

Porém, pouco se sabe, se a reação seria à própria toxina TB ou aos reconstituintes do produto, ou relacionados a casos com hipersensibilidade aos componentes utilizados durante o processo. Entretanto, não foi possível encontrar registros de casos de superdosagem e de uso de longa duração da aplicação dos procedimentos que relatassem casos que atingiram esse patamar de complicação.

Entretanto, não foi possível encontrar registros de casos de superdosagem e de uso de longa duração da aplicação dos procedimentos que relatassem casos que atingiram esse patamar de complicação.

Uma das orientações importantes para se evitar essas complicações, se relacionam a importância do conhecimento da anatomia dessa região. O adequado planejamento individual de todo o processo considerando a

base nos padrões do músculo frontal, glabella e pés de galinhas se tornam essenciais (YIANNAKOPOULO,2015).

Contra indicações de uso da toxina botulínica

Apesar de ter um amplo grau de segurança nas aplicações faciais, principalmente em relação aos cuidados estéticos existem situações que seu uso deve ser controlados e ainda em outras deve ser evitado.

A aplicação recorrente do uso da TB pode ser prejudicial em casos em que a pessoa apresenta intolerância ou hipersensibilidade aos elementos de sua composição ou pela bactéria *Clostridium botulinum* como a albumina. sendo ainda contra indicado para pessoas que apresentam distúrbios relacionados a junção neuromuscular miastenia grave, esclerose amiotrófica e miopatias (YIANNAKOPOULO,2015).

O uso também é contra indicado se administrado junto com antibióticos estreptomicina ou aminoglicosídeos, anti-inflamatórios ou anticoagulantes, além das junções ou interações com medicamentos que tem como base a quinidina, succinilcolina sulfato de magnésio, bloqueadores de canais de cálcio e polimixina, pois tais medicamentos ou composições medicamentosas podem potencializar o efeito da toxina, uma vez que eles inibem atividades neuromusculares.

Outra situação contra indicada para o uso de TB se dá no periodo de gravidez e lactação. O seu uso deve ser suspenso e proibido, para se evitar complicações. Do mesmo modo, recomenda-se que tais procedimentos devem ser evitados por lactantes a fim de não incorrer na possibilidade de a toxina ser transmitida à criança via leite materno (OLIVEIRA,2019).

Yiannakopoulo (2015) ressalta que caso o paciente apresente suspeita de distúrbio da junção neuromuscular é preciso que anteriormente sejam realizados testes antes da realização dos procedimentos, caso haja incompatibilidade do procedimento, gerando junções musculares essas pessoas não podem realizar o procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível a partir da literatura atual encontrar informações relevantes acerca das reações adversas e o uso das toxinas botulínicas em aplicações estéticas faciais. Mesmo diante de pequenas incorrências na aplicação, a Toxina Botulínica tem grande aceitação no tratamento de imperfeições da face, principalmente para corrigir traços desformes nas faces, pálpebras caídas, rugas ao redor dos olhos e da boca e ainda situações que fazem com que a fisionomia se torne caída. As reações adversas podem ser divididas em efeitos temporários, moderados e graves. Os efeitos temporários referem-se aos sintomas que surgem com a aplicação e deixam de existir em poucas horas ou dias, destacando-se os formigamentos, dores no local, pele avermelhada e pequenas marcas ou edemas. Os efeitos moderados são efeitos de maior duração e que levam até quatro meses para desaparecer, destacando-se a ptose palpebral, assimetria de sobrancelha e proeminência das bolsas palpebrais podendo. Já como efeitos graves são bem mais raros e podem apresentar situações como ectrópio palpebral, distonia cervical, rigidez e paralisia no músculo, disfagia e lagofalmo.

O uso da TB é contra indicado em caso de gravidez e lactação e quando o indivíduo apresenta intolerância e hipersensibilidade a seus componentes, sendo que para segurança do paciente todo procedimento deve ser realizado em ambiente ambulatorial e por um profissional preparado para tal, cumprindo com todas as exigências de saúde e higiene cumprindo com a realização todos os exames e testes necessários com antecedência, mantendo o cuidado e evitando assim, danos e prejuízos aos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA, R Tes et al. O uso da toxina botulínica como meio terapêutico para o tratamento de assimetria fácil. 2015.

Disponível

em:

<http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1618/1229>

BATISTI, J. P. M., KLEINFELDER, A. D. F., GALLI, N. B., MORO, A., MUNHOZ, R. P.,

& TEIVE, H. A. G. Tratamento do espasmo hemi-facial com toxina botulínica tipo A foi efetivo, bem tolerado e com efeito sustentado.

ARTICLES • Arq. Neuro-Psiquiatr. 75 (2) • Feb 2017

BORBA A, MATAYOSHI S, RODRIGUES M. Evitando complicações na parte superior da face Tratamento com toxina botulínica: um guia prático.

Cirurgia Plástica Estética. 2022; 46(1): 385–394.

BRATZ, P. D., & MALLETT, E. K. V. Toxina botulínica tipo A: abordagens em saúde. Revista Saúde Integrada. 2015.

CINTRA DE MORAIS, A implicações da toxina botulínica: alterações faciais como fenômeno

estético entre jovens RECIMA21 -REVISTA CIENTÍFICA

MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218.2022

COSTA. A. C. DE F , SILVA E.C DA SILVA, GONDINI. D.V. Botulinum Toxin in Facial

Aesthetics Affects the Emotion Process: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials Journal List Clin Psychopharmacol Neurosci v.20(4); 2022.

DUARTE, Maria José da Silva. Toxina Botulínica para além da Cosmética. 2015. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faro, 2015. Disponível em:

<https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/7804/1/fim.pdf> . Acesso em: 22 out. 2020.

FARIA, G. E. D. L., BENTO, A. M., SANTOS, D. B. D., TARTARE, A., & BOGGIO, R. F..

Embelezamento facial com injetáveis e principais diferenças entre os gêneros Instituto Boggio, núcleo médico, São Paulo, SP, Brasil.2020.

GANGIGATTI R, BENNANI V, AARTS J, CHOI J, BRUNTON P. Efficacy and safety

of Botulinum toxin A for improving esthetics in facial complex: A systematic review Article · Braz. Dent. J. 32 (4) · Jul-Aug 2021 · [https://doi.org/10.1590/0103-](https://doi.org/10.1590/0103-6440202104127)

6440202104127

GOUVEIA, B N; FERREIRA, L de L P; SOBRINHO, H M R. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. Revista brasileira militar de ciências, v. 6, 2020.

KÓS, B. M., OLIVEIRA, A. F. DOS S. M., TRABULSI, R. K., BEZERRA, C. M. F. M. DE

C., NOLÊTO, M. R. J. B., NOLÊTO, F. B., GOMES, V. A. F. L., LIMA, J. B., COSTA, E.

L., & RIBEIRO, V. K. DE S. Complicações da aplicação facial de toxina botulínica: uma revisão de literatura Brazilian Journal of Health Review. ISSN: 2595-6825 120892023) e

LIMA M C DE, BARBOSA C M R; GAVIÃO M B D; CARIA P H F. Prospective study of

the aesthetic effect of botulinum toxin a when injected into the muscles of facial expression.

Int. J. Inter. Dent Vol. 15(3); 188-191, 2022.

MENEZES C.G, RODRIGUES, Toxina botulínica tipo A: ação farmacológica e riscos do uso nos procedimentos estéticos faciais Research, Society and Development, v. 11, n. 14,2022.

NETO, G. S. G. P. Toxina botulínica tipo A: ação farmacológica e riscos do uso nos procedimentos estéticos faciais. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa Centro de Capacitação educacional, Recife.2016.

OLIVEIRA G, Toxina botulínica e as suas complicações: Uma revisão de literatura Disponível em: repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/2019.

PARK M Y, AHN K Y. Scientific review of the aesthetic uses of botulinum toxin type A Arch Craniofac Surg. 2021 Feb; 22(1): 1–10. Disponível em: Published online 2021 Feb 20. doi: 10.7181/acfs.2021.00003021.

PINHEIRO, A. L. Doenças tratadas com toxina botulínica. São Paulo: Dermato Saúde, 2016. Disponível em: <http://dermatosaude.com.br/doencas-tratadas-comtoxina-botulinica/>

PINTO C A S, REBELLATO P R; SCHMITT, J V; TORRE, DS DE. Aumento do volume

labial com o uso de toxina botulínica. Disponível em: Surgical & Cosmetic Dermatology, vol. 9, núm. 1, 2017, pp. 24-28.

REIS, L. C. dos; LUZ, D. U.; SILVA, A. B. A. da; FERNANDES, F. R.; ASSIS, I. B. de.

Desvendando o uso da toxina botulínica na estética e em enfermidades. Revista Saúde em Foco, Edição n. 12, p. 413-437, 2020. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/>

SERRA, A. S. Erros na aplicação da toxina botulínica e suas complicações: um olhar diferenciado do profissional farmacêutico. 2021. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) Faculdade Maria Milza, Bahia, 2021. Disponível em:

[http://famamportal.com.br:8082/jspui/bitstream/123456789/2180/1/FARM%20c3%81CI A%20-%20ADRIELLE%20SANTOS%20SERRA.pdf](http://famamportal.com.br:8082/jspui/bitstream/123456789/2180/1/FARM%20c3%81CI%20A%20-%20ADRIELLE%20SANTOS%20SERRA.pdf).

SOUZA; Oneide Aparecida de, CAVALCANTI, Daniella da Silva Porto. Toxina Botulínica tipo A: aplicação e particularidades no tratamento da espasticidade, do estrabismo, do blefaroespasma e de rugas faciais. Saúde & Ciência em Ação v.2 2016.

TESTONI E; LINO, H. Aplicação da toxina botulínica para fins estéticos. Disponível em:repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/25094. 2022.

ZARGARAN D Z, ZOLLER F, ZARGARAN A, RAHMAN E, WOOLLARD A,

MOSAHEBI A. Complicações de injeções cosméticas de toxina botulínica A na face superior: uma revisão sistemática e meta-análise Disponível em: Esteta Surg J. 2022 maio; 42(5): NP327–NP3362022 YIANNAKOPOULO E, Eventos adversos graves e de longo prazo associados ao uso terapêutico e cosmético da toxina botulínica Farmacologia (2015) 95 (1-2): 65–69.

Disponível em: <https://doi.org/10.1159/0003702452015>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil